

10

DOI: [10.5281/zenodo.14337158](https://doi.org/10.5281/zenodo.14337158)

Como citar este artigo
(ABNT NBR 6023/2018):

VIANA, Guilherme Manoel de Lima. Eu te amo, agora morra: Incitação ao suicídio nas redes sociais e o caso de Michelle Carter. *Revista Insigne de Humanidades*, Natal, v. 1, n. 3, p. 166-183, set./nov. 2024.

Recebido em: 05/11/2024

Aprovado em: 15/11/2024

Eu te amo, agora morra: incitação ao suicídio nas redes sociais e o caso de Michelle Carter

I Love You, Now Die: Incitement to Suicide on Social Media and the Case of Michelle Carter

Guilherme Manoel de Lima Viana¹

Universidade Federal do ABC (UFABC).

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1660121333362740>.

E-mail: guigaviana1157@gmail.com.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO. 2 CASO DE MICHELLE CARTER E CONRAD ROY. 3 SUICÍDIO E REDES SOCIAIS. 4 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR A INCITAÇÃO AO SUICÍDIO ONLINE. 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

¹ Mestrando em Direito na Sociedade da Informação (Bolsista CAPES/BRASIL) no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas- FMU e Mestrando em Ciências Humanas e Sociais na Universidade Federal do ABC (UFABC). São Caetano do Sul – São Paulo. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1660121333362740>. Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4623-0552>. Email: guigaviana1157@gmail.com.

RESUMO:

Este estudo aborda a interseção delicada entre comportamentos suicidas e o ambiente das redes sociais, utilizando o marcante caso de Michelle Carter e Conrad Roy III como um ponto de partida para análise aprofundada. O objetivo principal é compreender as implicações psicológicas, sociais e jurídicas associadas à incitação ao suicídio online, enquanto busca propor medidas preventivas eficazes. A metodologia adotada compreende uma revisão bibliográfica ampla, proporcionando uma base crítica para a análise cuidadosa dos elementos envolvidos. Em conclusão, a revisão bibliográfica destaca a necessidade premente de ações preventivas, visando enfrentar ativamente a incitação ao suicídio nas redes sociais. O estudo propõe contribuir para a construção de uma compreensão mais profunda desse fenômeno multifacetado, com ênfase na promoção do bem-estar mental dos usuários online.

Palavras-chave:

suicídio; redes sociais; incitação; prevenção; saúde mental.

ABSTRACT:

This study addresses the delicate intersection between suicidal behaviors and the social media environment, using the notable case of Michelle Carter and Conrad Roy III as a starting point for in-depth analysis. The main objective is to understand the psychological, social, and legal implications associated with online incitement to suicide, while seeking to propose effective preventive measures. The adopted methodology includes an extensive literature review, providing a critical foundation for the careful analysis of the elements involved. In conclusion, the literature review highlights the urgent need for preventive actions aimed at actively addressing the incitement to suicide on social media. The study aims to contribute to building a deeper understanding of this multifaceted phenomenon, with an emphasis on promoting the mental well-being of online users.

Keywords:

suicide; social media; incitement; prevention; mental health.

1 INTRODUÇÃO

Na interseção entre as redes sociais e a saúde mental, torna-se evidente a crescente preocupação em torno da incitação ao suicídio nessas plataformas. O presente estudo propõe uma análise mais profunda desse fenômeno, utilizando o marcante caso de Michelle Carter e Conrad Roy III como ponto de partida. A necessidade premente de compreender as complexas implicações psicológicas, sociais e jurídicas desse fenômeno é a justificativa para esta pesquisa, visando propor medidas preventivas eficazes.

A relevância deste estudo repousa na importância de salvaguardar a saúde mental dos usuários online e promover um ambiente digital seguro e solidário. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica abrangente, proporcionando uma base sólida para a análise crítica dos elementos envolvidos.

O artigo será dividido em três seções. A primeira seção oferece uma análise detalhada do caso que alcançou destaque internacional, examinando as mensagens trocadas, as implicações legais e éticas e as repercussões psicológicas. Aprofundar-se nesse exemplo crucial lança luz sobre os fatores subjacentes à incitação ao suicídio nas redes sociais. A segunda seção explora as intrincadas interações entre comportamentos suicidas e o ambiente das redes sociais. Abordam-se os fatores de risco associados e as complexas dinâmicas que contribuem para a disseminação de mensagens prejudiciais, buscando ampliar a compreensão sobre a influência negativa das redes sociais na saúde mental. A terceira seção aborda estratégias e abordagens preventivas, discutindo políticas eficazes para plataformas digitais, campanhas de conscientização pública e programas educacionais. Essas propostas visam ativamente enfrentar o fenômeno da incitação ao suicídio nas redes sociais, promovendo a segurança mental e o bem-estar dos usuários.

2 CASO DE MICHELLE CARTER E CONRAD ROY

O caso envolvendo Michelle Carter e Conrad Roy atraiu a atenção internacional devido à natureza complexa e controversa. Em 2014, Conrad Roy, um jovem americano, tirou a própria vida através da inalação de monóxido de carbono em seu veículo, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O que tornou o caso singular foi o papel de Michelle Carter, sua namorada na época.

Imagem 01 – Fotos de Michelle e Conrad

Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/internacional-40184937>

Michelle e Conrad se conheceram na Flórida em 2012, enquanto passavam férias com suas respectivas famílias na Flórida, nos Estados Unidos. Apesar de viverem a poucas cidades de distância, a maior parte de sua relação se desenrolava por meio de mensagens de texto e ligações. Conrad enfrentou abusos familiares e tentativas de suicídio. Em outubro de 2012, desanimado com o divórcio dos pais, tentou suicídio.

Michelle inicialmente o persuadiu contra de se machucar, mas sua atitude mudou em 2014, quando começou a considerar ajudá-lo a se suicidar. Em junho, Conrad enviou mensagens a Carter sugerindo que agissem como Romeu e Julieta², verificando se ela entendia que ambos tirariam suas próprias vidas.

Conrad buscou ajuda de vários terapeutas, incluindo um terapeuta cognitivo-comportamental, semanas antes de sua morte. Hospitalizado por overdose de acetaminofeno aos 17 anos, ele estava tomando Celexa, conhecido por potencialmente aumentar pensamentos suicidas em menores de 24 anos.

No dia 13 de julho de 2014, Conrad morreu por suicídio, envenenando-se com monóxido de carbono em seu caminhão em um estacionamento em Fairhaven, Massachusetts.

Michelle foi formalmente acusada em 4 de fevereiro de 2015 e levada a julgamento no dia seguinte no Tribunal Juvenil de New Bedford, localizado em Taunton, Massachusetts. As acusações eram relacionadas ao homicídio involuntário, alegando que ela havia ajudado no suicídio de maneira "desenfreada e imprudente". Na época dos acontecimentos, Michelle tinha 17 anos. O grande júri considerou que havia elementos

² Referência com a tragédia de William Shakespeare, que apresenta um casal de amantes que enfrenta uma história de amor proibido e trágico. Em "Romeu e Julieta", os protagonistas decidem tirar as próprias vidas como resultado das circunstâncias adversas que cercam seu romance.

suficientes para acusá-la, e o tribunal optou por tratá-la como adulta³. Alexandre Ganes Cardozo conta:

Carter se declarou inocente, argumentando que Roy estava profundamente deprimido com o divórcio de seus pais e uma vítima de abuso físico e emocional que estava no "caminho para tirar a própria vida há anos". Carter também aponta para mensagens de texto que ela enviou pedindo a Roy procurar ajuda profissional. (Cardozo, 2020)

As evidências sugeriram que Michelle, por meio de mensagens de texto, encorajou Conrad a seguir com seus planos suicidas. As mensagens detalhavam instruções sobre como realizar o ato, apesar de seus momentos de hesitação. Diversos exemplos de mensagens podem ser citados como ilustrações, evidenciando as acusações contra Michelle:

Réu: "Bem, há mais maneiras de produzir monóxido de carbono. Pesquise maneiras de fazê-lo..."

Vítima: "Meu Deus."

Réu: "O que foi?"

Vítima: "gerador portátil, é isso."

Réu: "Isso produz CO?"

Vítima: "Sim! É um motor de combustão interna."

Réu: "Você tem um desses?"

Vítima: "Tem um no trabalho." (*tradução nossa*) (Justia US Law, 2017, p.5)⁴
(...)

Vítima: "Eu tenho um pressentimento ruim de que isso vai criar muita tristeza entre meus pais/irmãs."

Réu: "Acho que seus pais sabem que você está em um lugar muito ruim. Não estou dizendo que eles querem que você faça isso, mas sinceramente sinto que eles podem aceitar. Eles sabem que não há nada que possam fazer, tentaram ajudar, todos tentaram. Mas chega um ponto em que não há mais nada que qualquer um possa fazer para te salvar, nem mesmo você mesmo, e acho que você atingiu esse ponto. Acredito que seus pais saibam que você chegou a esse ponto."

³ Nos Estados Unidos, o sistema legal permite que menores de idade sejam julgados como adultos em certas circunstâncias. O processo de transferência de um menor para o sistema de justiça criminal de adultos é conhecido como "transferência para o tribunal de adultos" ou "waiver". Esse procedimento ocorre quando o tribunal decide que o menor deve ser tratado como um adulto devido à gravidade do crime ou à idade do infrator.

⁴ **Defendant:** "Well there's more ways to make CO. Google ways to make it..."

Victim: "Omg"

Defendant: "What"

Victim: "portable generator that's it"

Defendant: "That makes CO?"

Victim: "yeah! It's an internal combustion engine."

Defendant: "Do you have one of those?"

Victim: "There's one at work."

Você disse que sua mãe viu algo relacionado a suicídio no seu computador e não disse nada. Acho que ela sabe que isso está em sua mente e está preparada para isso."

Réu: "Todos ficarão tristes por um tempo, mas vão superar e seguir em frente. Eles não entrarão em depressão, eu não permitirei que isso aconteça. Eles sabem o quanto você está triste e sabem que você está fazendo isso para ser feliz, e acredito que vão entender e aceitar. Eles sempre vão te carregar em seus corações." (*tradução nossa*) (Justia US Law, 2017, p. 5/6)⁵

(...)

Vítima: "Não sei, estou surtando de novo."

Réu: "Eu pensei que você queria fazer isso. O momento é certo e você está preparado, só precisa fazer! Você não pode continuar vivendo dessa maneira. Você só precisa fazer como fez da última vez, não pensar nisso e simplesmente fazer, querido. Você não pode continuar fazendo isso todos os dias."

Vítima: "Eu quero. Mas estou surtando por causa da minha família, acho." (*tradução nossa*) (Justia US Law, 2017, p.6)⁶

Posteriormente, Carter foi acusada de *involuntary manslaughter*⁷, uma vez que suas mensagens foram consideradas um fator contribuinte significativo para a decisão de Conrad.

Em 16 de junho de 2017, no Estado de Massachusetts, se iniciou os argumentos da defesa e da acusação no caso envolvendo Michelle.

Um aspecto importante desse caso é o contexto legal em que ocorreu, notavelmente o fato de que, na época dos eventos, o estado de Massachusetts não possuía uma lei específica relacionada ao suicídio assistido.

Em muitos sistemas legais, as leis podem variar quanto à criminalização do incentivo ou assistência ao suicídio. Em Massachusetts, não havia uma lei específica que abordasse claramente a responsabilidade legal de uma pessoa por incentivar ou influenciar

⁵ **Victim:** "I have a bad feeling tht this is going to createa lot of depression between my parents/sisters"

Defendant: "I think your parents know you're in a reallybad place. Im not saying they want you to do it, but I honestlyfeel like they can except it. They know there's nothing theycan do they've tried helping, everyone's tried. But there's apoint that comes where there isn't anything anyone can do tosave you, not even yourself, and you've hit that point and Ithink your parents know you've hit that point. You said you'remom saw a suicide thing on your computer and she didn't sayanything. I think she knows it's on your mind, and she'sprepared for it"

Defendant: "Everyone will be sad for a while, but theywill get over it and move on. They won't be in depression Iwon't let that happen. They know how sad you are and they knowthat you're doing this to be happy, and I think they willunderstand and accept it. They'll always carry u in theirhearts"

⁶ **Victim:** "Idk I'm freaking out again"

Defendant: "I thought you wanted to do this. The time is right and you're ready, you just need to do it! You can't keep living this way. You just need to do it like you did last time and not think about it and just do it babe. You can't keep doing this every day"

Victim: "I do want to. but like I'm freaking for my family. I guess"

⁷ É um termo legal que se refere a um crime de homicídio, mas diferentemente do assassinato, envolve a morte de alguém sem a intenção deliberada de causar a morte. Existem dois tipos principais de manslaughter: "voluntary manslaughter," que ocorre quando há intenção, mas há circunstâncias atenuantes, e "involuntary manslaughter," que ocorre quando não há intenção de causar a morte, mas a morte resulta de negligência ou comportamento imprudente.

diretamente outra a cometer suicídio. O caso de Michelle Carter, portanto, foi tratado dentro do escopo de leis existentes, como a acusação de homicídio involuntário.

Segundo a acusação, Michelle teria desempenhado um papel ativo ao convencer Conrad a seguir adiante com o ato. Relatos indicam que ela pesquisou métodos eficazes, orientou o namorado sobre eles e o repreendeu quando ele hesitou ou adiou a decisão. Transcrições de mensagens trocadas entre o casal indicam que Carter pressionou Roy, questionando suas intenções e instando-o a não adiar o ato.

No dia 8 de julho de 2014, poucos dias antes do suicídio, Michelle teria intensificado a pressão, sugerindo que Conrad deveria agir naquela noite. Mensagens revelam a insistência da jovem, destacando sua impaciência diante dos adiamentos de Conrad. A promotoria alega que, durante o ato em si, Michelle permaneceu em contato telefônico com Roy por mais de 40 minutos, enquanto ele cometia suicídio por monóxido de carbono em sua camionete. Conforme narra Alexandro Gíanes Cardozo:

A certa altura, Roy saiu do caminhão e conversou com Carter por mais de 40 minutos por telefone, dizendo que estava pensando duas vezes em tirar a vida, disseram os promotores. Mas ela disse para ele voltar para o carro, mostram os documentos. (Cardozo, 2020).

O comportamento de Michelle após o incidente também está sob escrutínio. Ela não chamou a polícia nem informou os familiares de Conrad sobre o ocorrido. Em vez disso, postou mensagens nas redes sociais lamentando a morte do namorado e angariou fundos em seu nome para a conscientização sobre saúde mental.

A promotora Maryclare Flynn argumentou que Michelle manipulou Conrad para atrair atenção como "a namorada de luto".

Michelle permaneceu em liberdade sob fiança até sua sentença. Em 3 de agosto de 2017, o juiz Lawrence Moniz proferiu a decisão de condená-la a cumprir uma pena de dois anos e meio, com 15 meses a serem cumpridos na Câmara de Correções do Condado de Bristol. O restante do saldo da pena foi suspenso, com a imposição de cinco anos de liberdade condicional.

Logo após a sentença, os advogados de Michelle solicitaram ao juiz a emissão de uma suspensão da pena até que todas as opções de apelações nos tribunais de Massachusetts fossem esgotadas. O juiz concedeu a suspensão, estabelecendo condições para que Carter mantivesse distância da família Conrad durante esse período.

Em 23 de janeiro de 2020, Michelle foi libertada antecipadamente da prisão devido ao seu comportamento considerado de boa conduta durante o cumprimento da pena.

3 SUICÍDIO E REDES SOCIAIS

O suicídio é um ato deliberado de causar a própria morte, resultante de uma combinação complexa de fatores emocionais, psicológicos, sociais e ambientais.

A expressão "suicídio" tem sua origem no latim, derivando da combinação das palavras "sui" - que se refere a si mesmo - e "coedere" - que significa matar. O termo foi introduzido no século 18 pelo Abade Desfontaines, sendo utilizado pela primeira vez para descrever o ato de tirar a própria vida.

Desde então, diversos autores têm contribuído com suas interpretações e conceituações sobre o tema, cada um deixando sua marca nas reflexões acerca do suicídio. Ao longo do tempo, essas abordagens variadas têm enriquecido a compreensão desse fenômeno complexo, proporcionando diferentes perspectivas e insights. Benjamin J. Sadock definiu o suicídio como "o ato consciente de aniquilação auto induzida, entendido como uma enfermidade multidimensional em um sujeito que define uma questão para a qual o ato e percebido como a melhor solução" (Sadock, 2017, p.586).

Geralmente, está associado a intensos sentimentos de desesperança, desamparo e dor emocional. É importante compreender que o suicídio não é apenas um evento isolado, mas muitas vezes é o desfecho trágico de um longo processo de luta mental. Roosevelt Moises Smeke Cassorla define o que é suicídio:

O termo "suicídio" significa "morte de si mesmo". Essa definição parece suficiente num primeiro momento, mas, quando refletimos sobre os fatores envolvidos nos comportamentos suicidas e sobre as formas como eles podem se manifestar, percebemos que se trata de uma conceituação muito ampla, podendo incluir atos e comportamentos que normalmente não são associados a suicídios, mas que, de alguma maneira, se relacionam com eles. (Cassorla, 2017, p.11)

É um fenômeno complexo e multifacetado, influenciado por uma interação de fatores biológicos, psicológicos, sociais e ambientais. Entre os fatores de risco, destacam-se problemas de saúde mental, como depressão, transtornos de ansiedade e esquizofrenia, muitas vezes agravados pela falta de diagnóstico ou tratamento adequado. Roosevelt Moises Smeke Cassorla e Haim Grünspun explicam:

Quem pensa em suicídio, fala em suicídio, tenta suicídio, o faz porque está sofrendo. O grau e o tipo de sofrimento, as funções do pedido de ajuda, somente o profissional de Saúde Mental poderá avaliar. Mas o pedido de ajuda não pode ser ignorado. (Cassorla; Grünspun, 1991, p. 25)

O isolamento social e a solidão também desempenham um papel significativo. Indivíduos que se sentem desconectados da sociedade, sem uma rede de apoio sólida, podem

enfrentar uma sensação avassaladora de desespero. O suporte social é crucial para o bem-estar mental, e a ausência dele pode aumentar a vulnerabilidade à ideação suicida.

Históricos familiares de suicídio ou transtornos mentais podem contribuir para a predisposição genética, aumentando o risco em alguns casos. Traumas passados, como abuso físico, emocional ou sexual, também podem desencadear uma cascata de desafios emocionais, tornando alguém mais suscetível a pensamentos suicidas.

O abuso de substâncias, como álcool e drogas ilícitas, pode intensificar os sentimentos de desesperança e desencadear episódios suicidas. O impacto negativo dessas substâncias no funcionamento cognitivo e emocional pode agravar os problemas subjacentes e dificultar a busca por ajuda.

Schmitt *et al* (2008) definem o comportamento suicida como englobando diversas atitudes em relação à conduta, as quais apresentam notáveis diferenças entre si, conforme ilustrado no quadro 01:

Quadro 01 – elementos considerados no exame do comportamento suicida

SUICIDIO	Causar a própria morte, com evidências de que o indivíduo possui a intenção de falecer.
IDEAÇÃO SUICIDA	Reflexão sobre ser o executor da própria morte.
TENTATIVA DE SUICÍDIO	Comportamento autoinfligido com consequências não letais, indicando a intenção do indivíduo de buscar a morte.
TENTATIVA DE SUICÍDIO ABORTADA	Conduta que sugere que o indivíduo tinha a intenção de morrer, mas interrompeu a tentativa antes de sua consumação.
INTENÇÃO SUICIDA	Desejo acompanhado pela expectativa subjetiva de que um determinado ato resulte na própria morte.
DANOS AUTOPROVOCADOS DELIBERADOS	Comportamentos intencionais que causam dor e prejudicam o próprio indivíduo, sem a intenção de provocar a morte.
LETALIDADE DO COMPORTAMENTO SUICIDA	Ameaça à própria vida vinculada a comportamentos suicidas.

Fonte: Elaboração própria.

É fundamental compreender que a prevenção do suicídio não é responsabilidade exclusiva do indivíduo em crise, mas também da sociedade como um todo. Reduzir o estigma em torno de problemas de saúde mental, promover a conscientização e fornecer recursos acessíveis são passos cruciais para mitigar esses fatores de risco. Neury J. Botega *et al* explica as formas de minimizar o suicídio:

[...] possibilitar a ampliação da conscientização acerca dos problemas derivados do comportamento suicida; identificar variáveis válidas e fidedignas da determinação dos fatores de risco para o comportamento suicida fatal e não fatal, enfatizando principalmente os fatores sociais, descrever os padrões comportamentais do suicídio, identificar as variáveis determinantes do comparecimento a serviços de saúde dos indivíduos que tentaram suicídio, identificar os tratamentos capazes de minimizar as tentativas de suicídio; melhorar a eficácia dos serviços de saúde através de 26 intervenções específicas que reduzam a quantidade de tentativas de suicídio (Botega *et al*, 2004, p. 178).

Ao abordar abertamente esses fatores e promover uma cultura de compreensão e empatia, podemos contribuir para a construção de uma sociedade mais solidária e resiliente, onde a prevenção do suicídio seja uma prioridade coletiva. Ministério da Saúde ressalta:

A compilação de vários estudos, realizada pela OMS, mostrou que em mais de 90% dos suicídios pode ser feito um diagnóstico de transtorno mental. Os quadros clínicos mais frequentes correspondem a depressão, transtorno afetivo bipolar, dependência de substâncias químicas, notadamente álcool. Grande parte desses quadros, quando diagnosticados, são acompanhados pelo médico generalista ou pelo médico do Programa de Saúde da Família (PSF) (Brasil, 2009, p. 7).

As redes sociais são plataformas online que permitem a interação, compartilhamento de conteúdo e conexão entre indivíduos. Essas plataformas fornecem espaços virtuais para que as pessoas compartilhem informações, ideias, imagens e experiências em tempo real, transcendendo barreiras geográficas. Segundo Cláudio Torres:

As mídias sociais são sites na Internet que permitem a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. Elas recebem esse nome porque são sociais, ou seja, são livres e abertas à colaboração e interação de todos, e porque são mídias, ou seja, meios de transmissão de informações e conteúdo. (Torres, 2009, p. 113)

Com funcionalidades que variam desde postagens de texto, fotos e vídeos até mensagens instantâneas e grupos de discussão, as redes sociais possibilitam a criação e

manutenção de redes de relacionamento. Exemplos incluem Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Embora as redes sociais ofereçam uma maneira poderosa de conectar pessoas, também apresentam desafios, como a disseminação rápida de informações não verificadas, preocupações com privacidade e o impacto na saúde mental devido à comparação constante e ao *cyberbullying*. Marcia Teresa Siebel, Bruna Da Silva Santos, Líbia Miranda Moreira e Viviane Silva Santos.

São diversos os aspectos positivos da comunicação virtual, porém o uso excessivo ou indiscriminado pode trazer resultados negativos nas relações pessoais, na comunicação com o ambiente externo, algumas posturas diante desse tipo de comunicação já são consideradas como os grandes "sabotadores do tempo" (Siebel; Santos; Moreira; Santos, 2022, p.124)

O suicídio é uma questão sensível e complexa, e as redes sociais desempenham um papel ambivalente nesse contexto. Por um lado, essas plataformas oferecem uma oportunidade valiosa para a disseminação de informações e apoio. Campanhas de conscientização, grupos de suporte e recursos podem ser acessados facilmente, conectando pessoas em busca de ajuda.

No entanto, as redes sociais também apresentam desafios significativos. A exposição a conteúdos prejudiciais, *cyberbullying* e pressões sociais podem contribuir para o aumento do estresse emocional e da vulnerabilidade mental. A comparação constante com vidas aparentemente perfeitas de outras pessoas pode levar a sentimentos de inadequação e isolamento. Rodrigo Jacob Moreira de Freitas *et al.* relatam:

Ainda nessa direção, os adolescentes estão facilmente expostos a questões relacionadas como o *cyberbullying*, que ocorre no espaço virtual, através de ligações nos celulares, por meio de mensagens nas redes sociais; a exposição exagerada e inapropriada, o que pode levar a uma falsa realidade exposta nas redes que não condiz com sua realidade fora da internet; o compartilhamento de fotos que expõe demais as intimidades, assim como informações pessoais; o compartilhamento de conteúdo erótico; a construção da autoimagem e a insatisfação com o corpo; a dificuldade de lidar com o diferente. (Freitas et al., 2021, p. 340)

A incitação ao suicídio através das redes sociais e mensagens representam uma triste realidade que demanda atenção urgente. O ambiente digital, embora ofereça inúmeras oportunidades para conexão e compartilhamento positivo, também pode se tornar um terreno fértil para comportamentos prejudiciais, como a incitação ao suicídio.

O anonimato proporcionado pelas plataformas online pode encorajar alguns indivíduos a disseminarem mensagens perturbadoras, sugerindo ou até mesmo incentivando outros a tomar medidas extremas. Essa forma de violência virtual pode ter consequências

devastadoras, especialmente quando direcionada a pessoas vulneráveis emocionalmente. Conforme Rodrigo Jacob Moreira de Freitas *et al*:

Diante disso, pode-se perceber que o uso das redes sociais traz consequências para a saúde mental desses adolescentes, como por exemplo, o uso compulsivo, em que há dificuldades em controlar seu uso, extrema dependência, problemas de ordem psíquica, social e biológica, tais como: alienação, ansiedade, intolerância, isolamento, individualismo, depressão, e em casos mais extremos o suicídio, causando dificuldades de concentração e agressividade. (Freitas et al., 2021, p.347)

É essencial que a sociedade e as plataformas de mídia social estejam vigilantes em relação a esse fenômeno. A implementação de políticas mais rigorosas de monitoramento e denúncia, juntamente com mecanismos de apoio psicológico, pode ser crucial. As empresas de tecnologia também têm a responsabilidade de desenvolver algoritmos e ferramentas para identificar e interromper conteúdo nocivo. Marcia Teresa Siebel, Bruna Da Silva Santos, Líbia Miranda Moreira e Viviane Silva Santos explicam:

Os pais devem ficar atentos, além de monitorar o que seus filhos estão fazendo para que assim, possa evitar que eles sejam vítimas de pessoas maldosas como: pedófilos, jogos perigosos e muitas outras coisas que pode causar danos para sua vida. Para muitos o uso já se tornou um vício, não conseguem mais passar um dia sem entrar nas redes sociais, consideradas viciadas na comunicação online, que passam a noite acordada acessando. Outro problema causado por ela é a divulgação de falsas informações, postagens que muitos não procuram saber de onde surgiram, se é verídico ou não e acabam compartilhando, trazendo prejuízos para outras pessoas, sem contar as que expõem a vida contando onde moram, quando viajam, onde os filhos estudam, sendo capaz dessas informações chegarem até pessoas mal intencionadas, resultando em planejamento de roubos e sequestro (Siebel; Santos; Moreira; Santos, 2022, p.127).

A conscientização sobre os impactos negativos do incentivo ao suicídio online é um primeiro passo importante. A educação digital, tanto para os usuários quanto para os responsáveis pelas plataformas, pode contribuir para criar um ambiente virtual mais seguro e solidário. Além disso, é necessário fomentar uma cultura de empatia e respeito, destacando a importância do apoio mútuo e da busca por ajuda profissional.

Os profissionais de saúde mental e organizações dedicadas à prevenção do suicídio desempenham um papel crucial ao oferecerem recursos e orientação para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. A colaboração entre setores, incluindo o governo, a sociedade civil e a indústria tecnológica, é fundamental para enfrentar efetivamente esse desafio crescente.

O caso de Michelle Carter serve como um exemplo impactante dos perigos associados ao incentivo ao suicídio através de mensagens, esse trágico incidente levanta questões sobre o papel das comunicações digitais na instigação de comportamentos autodestrutivos. Rodrigo Jacob Moreira de Freitas *et al.*

Na atualidade, as redes sociais ocupam um espaço importante da vida dos jovens e influencia na construção das suas identidades e comportamentos, visto que a sociedade contemporânea assumiu uma dinâmica de realização de atividades de maneira solitária, dificultando a interação social e comprometendo o estabelecimento de relações amorosas construídas socialmente e off-line. Induzindo assim, o aumento da procura por relacionamentos online construídos e despertados a partir de aplicativos de namoro, os quais também aumentam os comportamentos de risco sexual, como sexo desprotegido, múltiplos parceiros e violência sexual, desenvolvidos, em sua maioria, por jovens (Freitas et al., 2021, p. 345).

O caso destacou a necessidade de examinar cuidadosamente como as interações online podem influenciar negativamente a saúde mental, especialmente quando utilizadas para promover atos prejudiciais. A repercussão legal de Michelle Carter lançou luz sobre as complexidades jurídicas relacionadas à incitação ao suicídio através de meios digitais, enfatizando a urgência de explorar medidas preventivas e educacionais para mitigar tais comportamentos nas plataformas online

4 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAR A INCITAÇÃO AO SUICÍDIO ONLINE

Prevenção refere-se ao conjunto de medidas adotadas com o objetivo de evitar, impedir ou reduzir a ocorrência de determinado evento indesejado, como doenças, acidentes, crises ou problemas sociais. Segundo Verolyn Barnes Bolander explica:

A prevenção diz respeito a estratégias usadas em pessoas que são consideradas como livres de doença. A principal finalidade da prevenção primária é prevenir a doença. As estratégias usadas para atingir esta finalidade, tanto para indivíduos como para grupos incluem medidas tais como o aconselhamento visando a prevenção dos efeitos perniciosos do stress, ensino de como melhorar as medidas sanitárias da comunidade e de como prevenir a disseminação da doença bem como a imunização contra infecções. (Bolander, 1998, p.38)

No contexto da saúde mental, a prevenção pode envolver a implementação de estratégias para evitar o surgimento de condições psicológicas adversas, bem como a redução do risco de comportamentos prejudiciais, como a incitação ao suicídio.

A prevenção da incitação ao suicídio online exige um esforço conjunto, incorporando medidas preventivas e estratégias educacionais robustas. Rachel Jenkins et al. comentam:

Aproximadamente 60% a 70% da população adulta sente pelo menos uma vez, depressão ou preocupação em grau suficiente para influenciar as suas atividades cotidianas. Existe uma grande variação do grau de tolerância de cada pessoa, mas esses episódios são considerados sem importância, relacionados com acontecimentos da vida e passam. Para alguns, contudo, a experiência é muito mais grave e alarmante. (Jenkins et al., 1996, p.1)

Para combater efetivamente a propagação de comportamentos prejudiciais, é essencial adotar medidas rigorosas nas plataformas digitais. A identificação e remoção ágil de conteúdo nocivo são passos cruciais, demandando a implementação de sistemas de moderação eficazes.

Além disso, promover comunidades online positivas é uma abordagem proativa na prevenção da incitação ao suicídio. Estimular o apoio mútuo e a empatia cria um ambiente virtual mais saudável, onde indivíduos podem compartilhar suas lutas de maneira segura e receber suporte. As plataformas digitais têm a responsabilidade de cultivar uma cultura online que valorize a compaixão e a compreensão, desencorajando ativamente comportamentos prejudiciais.

Investir em educação digital também é crucial. Ao capacitar os usuários a reconhecerem sinais de alerta e entenderem os impactos negativos da incitação ao suicídio, podemos fortalecer a resiliência online. Incluir esses temas nos currículos escolares e campanhas de conscientização pode contribuir para a formação de uma geração mais consciente e responsável no ambiente digital.

A colaboração entre as plataformas digitais, a sociedade civil e os especialistas em saúde mental é fundamental para criar um ambiente online mais seguro e solidário. Mitigar a incitação ao suicídio demanda ações coordenadas que abordem tanto os aspectos tecnológicos quanto os sociais, promovendo uma cultura digital mais saudável e empática.

Paralelamente, as estratégias educacionais assumem um papel essencial na construção de uma abordagem abrangente contra a incitação ao suicídio online. Para promover uma compreensão mais profunda dos perigos associados, é fundamental incorporar programas educacionais que vão além da mera conscientização. Estes programas devem abranger tópicos cruciais, como saúde mental, resiliência emocional e, igualmente importante, a identificação atenta de sinais de alerta. Um exemplo notável inclui uma iniciativa do Ministério da Saúde que visava identificar expressões indicativas de alerta:

Imagem 02 – Frases de Alerta

Fonte: Ministério da Saúde

Dentro desse contexto, o Ministério da Saúde aborda a questão ao mencionar:

Não há uma “receita” para detectar seguramente quando uma pessoa está vivenciando uma crise suicida, nem se tem algum tipo de tendência suicida. Entretanto, um indivíduo em sofrimento pode dar certos sinais, que devem chamar a atenção de seus familiares e amigos próximos, sobretudo se muitos desses sinais se manifestam ao mesmo tempo. (Ministério da Saúde, [s/d])

Ao integrar esses temas no currículo escolar, conseguimos proporcionar aos jovens uma educação mais holística e voltada para o bem-estar emocional. Além disso, promover campanhas de conscientização nas escolas e comunidades cria um ambiente propício para discussões abertas sobre questões relacionadas à saúde mental e ao impacto das interações online.

Não se deve esquecer a importância de estender essa educação aos pais e cuidadores. Fornecer orientações práticas sobre como monitorar o comportamento online de seus filhos é crucial. Capacitar os adultos a reconhecerem possíveis sinais de alerta e a estabelecerem um diálogo aberto e seguro sobre saúde mental cria uma rede de apoio mais robusta para os jovens.

A integração dessas estratégias educacionais não apenas capacita os indivíduos a compreenderem os riscos associados à incitação ao suicídio online, mas também constrói uma

base sólida para promover a empatia, a resiliência emocional e a saúde mental positiva nas gerações futuras.

Em última análise, a prevenção e a educação formam uma linha de defesa vital contra a incitação ao suicídio nas redes sociais. Ao adotar abordagens proativas, podemos criar um ambiente digital mais seguro e promover uma cultura de cuidado e compreensão, combatendo eficazmente os perigos associados ao incentivo ao suicídio online.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em resumo, o artigo explora a intrincada relação entre comportamentos suicidas e redes sociais, utilizando o caso proeminente de Michelle Carter e Conrad Roy III como ponto de partida para uma análise abrangente. Ao investigar mensagens, implicações legais, éticas e repercussões psicológicas associadas a esse caso, destaca-se a urgência de compreender a incitação ao suicídio online. A revisão bibliográfica revela a influência adversa das redes sociais na saúde mental, identificando fatores de risco e dinâmicas prejudiciais.

Sugere-se medidas preventivas, incluindo políticas mais rigorosas para plataformas digitais, campanhas de conscientização e programas educacionais, visando criar um ambiente online mais seguro e solidário. Os resultados indicam que a promoção da saúde mental e a prevenção ativa são cruciais para mitigar a incitação ao suicídio nas redes sociais.

No entanto, reconhecem-se desafios persistentes, como a necessidade de colaboração interdisciplinar e o desenvolvimento contínuo de estratégias eficazes. O artigo enfatiza a importância de ações coletivas na busca por um ambiente online mais saudável, ao mesmo tempo em que ressalta a relevância de futuras pesquisas para aprimorar abordagens preventivas e compreender as nuances dessa problemática complexa.

REFERÊNCIAS

- BOLANDER, Verolyn Barnes. (1998). **Enfermagem Fundamental Abordagem Psicofisiológica**. 1ª Edição. Lisboa, Lusodidacta, pp.37-44
- BOTEGA, Neury J. Laboratório de Saúde Mental e Medicina. Faculdade de Ciências Médicas - Unicamp, Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria. Campinas SP, 2010. Relatório. Disponível em: <http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pesquisa/grupos-de-pesquisa/laboratorio-de-saudemental-e-medicina/prevencao-do-> Acesso em: 05 mar. 2024
- BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Saúde Mental e de Uso de Substâncias. Gestão de Perturbações Mentais e de Doenças do Sistema Nervoso. Prevenção do suicídio: um recurso para conselheiros [Internet]. [2009]. Disponível em: http://www.who.int/mental_health. Acesso em: 05 mar. 2024
- CARDOZO, Alexandro Giances. **Assistência ou Coerção? Commonwealth x Michelle-Carter**. (2020). Jus.br. Disponível em: https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/electronica/stj-revista-sumulas-2010_15_capSumula211.pdf. Acesso em: 19 mar. 2024
- CASSORLA, Roosevelt Moises Smeke. **Suicídio: fatores inconscientes e aspectos socioculturais: uma introdução** / Roosevelt Moises Smeke Cassorla. – São Paulo: Blucher, 2017.112 p.
- CASSORLA, Roosevelt Moisés Smeke; GRÜNOSPUN, Haim (Coord.). **Do suicídio: estudos brasileiros**. Campinas, SP: Papirus, 1991. 234 p.
- FREITAS, Rodrigo Jacob Moreira de et al. 2021. **Percepciones de los adolescentes sobre el uso de las redes sociales y su influencia en la salud mental**. Enfermería Global. 20, 4 (2021), 324–364. Disponível em: <https://doi.org/10.6018/eglobal.462631>. Acesso em: 22 mar. 2024
- JENKINS, Rachel, NEWTON, Jenifer, YOUNG, Robyn. (1996). **A Prevenção da Depressão e Ansiedade** – O Papel da Equipe de Cuidados de Saúde Primários. Climepsi Editores, Lisboa.
- JUSTIA US LAW. **Commonwealth v. Carter** (2017) Disponível em: <https://law.justia.com/cases/massachusetts/supreme-court/2019/sjc-12502.html>. Acesso em: 05 mar. 2024
- MINISTÉRIO DA SAÚDE [s/d]. **Suicídio**. Disponível em: <http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/suicidio>. Acesso em: 17 mar. 2024
- SADOCK, Benjamin J. **Compêndio de psiquiatria: ciência do comportamento e psiquiatria clínica** [recurso eletrônico] / Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz; tradução: Marcelo de Abreu Almeida [et al.]; revisão técnica: Gustavo Schestatsky [et al.] – 11. ed. – Porto Alegre: Artmed, 2017.
- SCHMITT, Ricardo; QUEVEDO, João; KAPCZINSKI, Flávio; CHACHAMOVICH, Eduardo. **Emergências Psiquiátricas**. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 440p.; 21cm.

SIEBEL; Marcia Teresa, SANTOS; Bruna da Silva, MOREIRA; Líbia Miranda, SANTOS; Viviane Silva. **A INFLUÊNCIA DAS REDES SOCIAIS PARA O SUICÍDIO NA ADOLESCÊNCIA.** Revista Ciência (In) Cena, [S. l.], v. 1, n. 6, 2022. Disponível em: <https://estacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/cienciaincenabahia/article/view/876>. Acesso em: 30 jan. 2024.

TORRES, Cláudio. **A bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar.** São Paulo: Novatec editora, 2009